

Derechos humanos y goce del capital: de Marx a Lacan, ida y vuelta

David Pavón-Cuéllar*

Declaración de los Derechos Burgueses de 1789

La noción moderna de los derechos humanos tiene su origen en la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* de 1789. No hay que olvidar que esta conquista universal de la Revolución Francesa, precedida y preparada por la *Carta de Derechos* inglesa de 1689 y por la *Declaración de Derechos de Virginia* de 1776, fue una victoria particular de la burguesía que encabezó el movimiento revolucionario. La revolución burguesa conquistó los derechos fundamentales para la burguesía: el de la libertad entendida como “poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás” (artículo 4), el de la igualdad jurídica limitada a la condición de los “ciudadanos iguales ante la ley” (artículo 6) y el de la propiedad que se distingue por ser un derecho “inviolable y sagrado” (artículo 17)¹.

Al defender su propiedad, su igualdad y su libertad, los burgueses dieron el primer paso hacia nuestros derechos humanos, pero lo dieron en cierta dirección que obedecía lógicamente a sus intereses, prejuicios e ideales. Fue la misma dirección en la que siguió avanzándose después, en los siglos XIX, XX y XXI, con la progresiva expansión, consolidación y naturalización de la sociedad capitalista burguesa. Esta sociedad moderna europea se impuso en el mundo entero, asignó su concepto de humanidad a todos los sujetos y así confirmó el carácter universal de sus derechos humanos.

La universalización de nuestros derechos como humanos fue correlativa de la universalización de lo que *ya es* nuestra humanidad. Al universalizarse lo que ya somos, al europeizarse y aburguesarse así lo que alguna vez fuimos, se nos ha convertido en aquello que debe tener esos derechos. Es justo que los respetemos y los defendamos, pero no por ello tendríamos que idealizarlos, resignarnos a ellos, olvidar su origen cultural-histórico e ignorar sus resultantes límites e insuficiencias.

* Profesor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México). Doctor en Filosofía por la Universidad de Rouen (Francia) y Doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Sus reflexiones e investigaciones se sitúan en la intersección entre el marxismo, el psicoanálisis, la psicología crítica y el análisis de discurso.

¹ Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, *Légifrance*, <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789>

El carácter irremediablemente limitado e insuficiente de nuestros derechos ha sido conocido y denunciado en cada momento de su historia. Ya desde un principio, desde los tiempos de la Revolución Francesa, hubo quienes se percataron de lo que estaba ocurriendo y que intentaron en vano llevarnos por otros caminos diferentes del que nos trajo hasta aquí. Ahora, de modo retroactivo, podemos resignificar esos otros caminos como vías para escapar de la órbita de la sociedad capitalista burguesa, colonial, racista y patriarcal, en la que aún permanecen atrapados los derechos humanos.

Un primer camino fue el de Olympe de Gouges, quien recordó la existencia y el punto de vista de las mujeres, escribiendo en 1791 su *Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana*, y además propuso que el pueblo tuviera el derecho de referéndum para elegir su forma de gobierno y no sólo a sus gobernantes. Un segundo camino fue el de Louis Antoine de Saint-Just y sus compañeros montañeses, quienes también comprendieron que debía darse más poder al pueblo, garantizarse una igualdad más que jurídica y restringirse la propiedad privada, lo que hicieron en la *Declaración* de 1793, una versión popular alternativa de la de 1789, mucho más radical y menos burguesa que ella, pero por eso mismo rápidamente revocada y dejada sin efecto. Un tercer camino, el de Léger-Félicité Sonthonax, partió de esta *Declaración* de 1793 y llevó a la emancipación de los esclavos negros y a su reconocimiento como iguales en 1794, pero muy pronto, en 1802, la esclavitud fue restablecida por Napoleón, quien dos años después recogió el espíritu de la *Declaración* de 1789 en su Código Civil.

Babeuf contra la propiedad y por la igualdad real

Hubo un cuarto camino particularmente atrevido para salir de la órbita capitalista burguesa de la *Declaración* de 1789: el del comunismo de Gracchus Babeuf y de sus compañeros, los Iguales, entre ellos Philippe Buonarroti, Sylvain Maréchal y Félix Le Peletier de Saint-Fargeau. Estos primeros comunistas apoyaron la *Declaración* de 1793, pero fueron aún más lejos al demandar la supresión de la propiedad privada y la colectivización de los bienes y de los medios productivos. En su *Manifiesto de los Iguales* de 1796, redactado por el poeta Sylvain Maréchal, dejaron claro que no les bastaba con el derecho a la igualdad jurídica de la *Declaración* de 1789, sino que aspiraban al derecho a una “igualdad real” en “el seno de nosotros, bajo el techo de nuestras casas”, dejando atrás las “indignantes distinciones entre los ricos y los pobres, los grandes y los pequeños, los amos y los sirvientes, los gobernantes y los gobernados”².

El *Manifiesto* de 1796 sintetiza un programa comunista que le debemos principalmente a Babeuf, líder carismático de los Iguales, quien lo elaboró entre 1790 y 1795 a través de un profundo cuestionamiento de la inercia burguesa de la Revolución Francesa y de su formulación jurídica en la *Declaración* de 1789. Al referirse a esta

² Sylvain Maréchal, Le Manifeste des Egaux (1796), *The Libertarin Labyrinth*, en <https://www.libertarian-labyrinth.org/french-revolution/sylvain-marechal-manifesto-of-the-equals-1796/>

Declaración, Babeuf la describe como una “Declaración de los Derechos, no del Hombre, sino de los agiotistas, de los usureros, de los acaparadores, de las sanguijuelas insaciables y mortíferas, de los especuladores voraces”³. Estas caracterizaciones infamantes de la clase ascendente de los nuevos poseedores, de los futuros dueños de Francia y del mundo, nos revela ya una clara conciencia anticapitalista que permite comprender quiénes son los verdaderos beneficiarios de la Declaración de 1789.

Babeuf muestra su realismo cuando advierte que al final, “gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre”, se podrá legalmente “subir el precio de la libra de pan”⁴. Este derecho de los burgueses a enriquecerse a costa de los demás está implicado en el sagrado e inviolable derecho de propiedad, el cual, para Babeuf, es el derecho de poseer lo que permite enriquecerse a costa de los demás. Finalmente, si puedo explotar a los desposeídos, es porque poseo esa propiedad a la que tengo derecho por el artículo 17 de la *Declaración* de 1789.

El derecho de propiedad, según los propios términos de Babeuf, es el derecho de “succionar los recursos vitales de la gran masa del pueblo”⁵. Es el “derecho de abusar”⁶ en el que se traduce la “ley del más fuerte” que “regresa a los hombres al ejercicio de los derechos de la naturaleza” y así provoca la “disolución del cuerpo político”⁷. Tras considerar todo esto, Babeuf no sólo demanda la derogación del derecho de propiedad, sino que exige pura y simplemente “suprimir la propiedad particular”⁸.

Además de querer acabar con la propiedad privada y con su derecho consagrado en el artículo 17 de la *Declaración* de 1789, Babeuf desea ir más allá de la igualdad jurídica establecida en el artículo 6 de la misma *Declaración*. Esta igualdad puramente formal resulta insuficiente para Babeuf. Como él mismo lo argumenta, “no es una igualdad mental la que le hace falta al hombre que tiene hambre”, pues lo que él requiere es una “igualdad de hecho” [*égalité de fait*]⁹, una “igualdad perfecta”, que es un “derecho primitivo” y “natural”¹⁰.

Babeuf defiende, pues, el derecho a una igualdad real y no sólo formal, socioeconómica y no sólo jurídica, material y no sólo mental. Este derecho humano fundamental se convertirá en bandera de lucha de los comunistas de los siglos XIX, XX y XXI. El comunismo, desviándose del camino burgués, tomará la dirección de una igualdad real que se mantiene aún más allá del horizonte.

³ Gracchus Babeuf, *Contre la propriété, pour le bonheur commun* (1794), en *Textes choisis*, París, Éditions Sociales, 1976, p. 171

⁴ *Ibid.*, p. 170

⁵ *Ibid.*, pp. 169-170

⁶ *Ibid.*, p. 173

⁷ Babeuf, *Le manifeste des plébiens* (1795), en *Textes choisis*, París, Éditions Sociales, 1976, p. 227

⁸ *Ibid.*, p. 236

⁹ *Ibid.*, pp. 227-228

¹⁰ *Ibid.*, p. 226

Declaración Particular de los Derechos Humanos de 1948

El derecho a la igualdad real no ha sido recogido por las declaraciones de nuestros derechos que se han ido promulgando, una tras otra, en el camino burgués abierto por la Declaración de 1789. Incluso en la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* de 1948, tan sólo se reconoce la igualdad formal “en dignidad y derechos” (artículo 1), así como “ante la ley” (artículo 7), y en lugar de la igualdad real, como una suerte de compensación o de consuelo, se le concede a la persona el “derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica” (artículo 25)¹¹. En otras palabras, tenemos derecho a *no estar demasiado abajo*, pero esto no significa, desde luego, que tengamos derecho a *no estar abajo*.

Ni siquiera la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* contempla nuestro derecho a no estar abajo, a no ser o no tener menos que otros, a estar en el mismo nivel que ellos. La *Declaración Universal* tan sólo admite el vago derecho a “un nivel de vida adecuado”, pero este nivel puede ser infinitamente inferior al de otros a los que nada impide mirarnos desde arriba, menospreciarnos, tratarnos con desprecio, ningunearnos, abusar de nosotros, oprimirnos y explotarnos. Casi todos los seres humanos padecen estos agravios y no hay ningún derecho que los proteja contra ellos, pues la igualdad “en dignidad” es tan vaga, tan abstracta y puramente formal, como el “nivel de vida adecuado”.

Hay al menos dos razones por las que se desconoce nuestro derecho a una igualdad real en la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. La primera es que este derecho se contrapone al derecho que delata el espíritu particular burgués de la *Declaración Universal*, el derecho irrestricto a la propiedad (artículo 17), el único derecho sagrado e inviolable para la burguesía, el que le permite ponerse por encima del resto de la humanidad. La segunda razón por la que se omite la igualdad real es porque la *Declaración Universal*, delatando nuevamente su particularidad burguesa, reconoce únicamente derechos reales individuales, mientras que la igualdad real es un derecho social que sólo puede ser ejercido colectivamente y no de modo individual, ya que los individuos tan sólo son iguales en sus relaciones mutuas, como colectividad igualitaria.

En la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, la esfera colectiva de la igualdad queda confinada al ámbito jurídico, puramente formal, de la igualdad “ante la ley” o “en dignidad y derechos”. Los derechos reales tienden a ser estrictamente individuales. Son los individuos los que tienen derechos “a la vida, a la libertad y a la seguridad” (artículo 3), a la “libertad de opinión y de expresión” (artículo 19), a “participar en el gobierno” (artículo 21), a “la protección de los intereses morales y materiales” (artículo 27), etc.

¹¹ La Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

Con pocas excepciones, casi todos los derechos reales son acaparados por individuos aislados, asociales, separados unos de otros y abstraídos con respecto a sus grupos de pertenencia. Este alcance estrictamente individual de los derechos reales y el correlativo formalismo de la igualdad y de otros derechos sociales, que son como las dos caras del mismo individualismo inherente a las visiones jurídicas de la burguesía moderna, hacen que la *Declaración Universal* de 1948 continúe atrapada en la particularidad burguesa de la *Declaración* de 1789. Comprendemos, entonces, que la *Declaración Universal* no haya sido aprobada por los países del bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, los cuales, al menos en principio, reconocían al ser humano como lo que verdaderamente es, como un “ser social” irreductible a su representación ideológica individualista burguesa¹².

Marx contra los derechos humanos reales estrictamente individuales

Para que los derechos humanos sean de verdad humanos, deben referirse al ser humano reconocido como lo que es, como un “ser social”, como ya lo concibió Marx en su crítica de la visión burguesa que “hace de la sociedad una abstracción frente al individuo”¹³. Esta visión burguesa, tal como se manifiesta en la *Declaración* de 1789 y en la de 1948, es la que no reconoce unos derechos sociales que son precisamente los derechos del ser social. En lugar de reconocerlos en su realidad, prefiere hacer de ellos algo abstracto, puramente formal, que flota como algo etéreo ante los sujetos desocializados, individualizados, con sus derechos reales exclusivamente individuales.

Desde luego que los sujetos no dejan de ser en su realidad, en su existencia real, expresiones del ser social. No dejan de hacer existir así realmente al ser social por más que se les desocialice en su existencia jurídica. Sin embargo, en esta existencia, la sociedad se abstrae de los derechos reales, que son estrictamente individuales, mientras que la igualdad y los demás derechos sociales tan sólo son formales y no reales.

En la realidad material socioeconómica en la que se despliega el sistema capitalista, lo que reina es irremediabilmente la desigualdad, mientras que la igualdad sólo parece reinar en la realidad jurídica formal, abstracta, ideal o *mental*, como decía Babeuf. Esto lo expresa hermosamente Marx al describir la sociedad burguesa moderna como una donde “los diferentes miembros del pueblo, a la manera como los cristianos son iguales en el cielo y desiguales en la tierra, son iguales en el cielo del mundo político y desiguales en la existencia terrenal de la sociedad”¹⁴. La desigualdad social

¹² Ver Jaime Oraá Oraá y Felipe Gómez Isa, *Forum Deusto, La declaración universal de derechos humanos, Un breve comentario en su 50 aniversario*, Bilbao, Universidad de Deusto, 1997, p. 44.

¹³ Karl Marx, *Manuscritos: economía y filosofía* (1844), Madrid, Alianza, 1997, pp. 146-147.

¹⁴ Marx, *Crítica del Derecho del Estado de Hegel* (1843), en *Escritos de Juventud*, Ciudad de México, FCE, 1987, p. 391.

real no puede ser impedida por un derecho para el que la sociedad es puramente formal y la realidad es estrictamente individual.

Es como si los individuos aislados fueran los únicos sujetos realmente existentes para la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Estos derechos humanos, como ya lo decía Marx de los derechos del hombre de la *Declaración* de 1789, son “derechos del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrio individual”¹⁵. Son así, también para Marx, “derechos del hombre egoísta, del hombre que vive al margen del hombre y de la comunidad”¹⁶.

Es el individuo aislado, por ejemplo, el que ejerce esa libertad que la *Declaración* de 1789 define como un derecho a “poder hacer todo lo que no dañe a otro” (artículo 4). Es la misma libertad burguesa individual, autista y aislante, que reaparece disimulada posteriormente, en la *Declaración Universal* de 1948, bajo la forma de la situación de la persona “solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás” (artículo 29). De lo que se trata es de ser tan libre como uno puede ser en sí mismo y sin importunar a los demás. Es así la distancia con respecto a los otros individuos la que establece el margen de mi derecho.

Las declaraciones burguesas de los derechos humanos reducen toda libertad a un derecho que sólo puede ser ejercido, como bien lo advirtiera Marx, por “el hombre considerado como una mónada, aislado, replegado sobre sí mismo”¹⁷. Es únicamente solo como el individuo puede sentirse aquí libre y actuar libremente. Marx no duda en afirmar, con mucha razón, que esta libertad “no descansa sobre la unión del hombre con el hombre, sino que se basa, por el contrario, en la separación entre los hombres”¹⁸.

Hay que separarnos unos de otros para conquistar esa libertad burguesa en la que se fundan la *Declaración* de 1789 y la *Declaración Universal* de 1948. En ambas declaraciones, el derecho de ser libre no es ni más ni menos que un derecho de separación, aislamiento, soledad. Se trata, como diría Marx, de “un derecho a disociarse” de los demás hombres, los cuales, en la “sociedad burguesa”, representan “una limitación y no una realización de la libertad”¹⁹.

Lacan ante el desecamiento del goce y nuestra libertad de desear en vano

El proceso de liberación de la burguesía, el que produjo declaraciones como las de 1789 y 1948, hizo posible un desgarramiento y desmembramiento del organismo comunitario, una fragmentación, trituración y pulverización o atomización de la

¹⁵ Marx, Sobre la cuestión judía (1843), en *Escritos de Juventud*, Ciudad de México, FCE, 1987, p. 480.

¹⁶ *Ibid.*, p. 478.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, pp. 478-479.

sociedad, una disociación entre los átomos individuales que tan sólo se liberaron por liberarse unos de otros. El resultado fue la conquista de esa libertad que Marx entendió correctamente como el derecho a disociarse de los demás. No es casualidad que esta libertad sea el derecho más reiterado y enfatizado en las declaraciones de 1789 y de 1948.

Lo que buscan y logran las declaraciones burguesas de los derechos humanos es liberar al burgués de todo y todos los demás, aislar y proteger su individualidad, su existencia y su propiedad, su cuerpo expandido en sus bienes, en aquello de lo que goza y en su goce mismo, el cual, por los derechos de los demás, tampoco puede ir más allá de las fronteras de su propio cuerpo. En las relaciones reguladas así por los derechos humanos, el goce de un sujeto debe terminar donde empiezan los cuerpos de los demás, pero el goce de los demás también debe terminar donde empieza el cuerpo del sujeto, lo que le permite proteger el derecho al goce de su propio cuerpo. Es en esto, inicialmente elucidado por Marx, en lo que pensaba Jacques Lacan al referirse a la forma en que el “gocce de mi cuerpo” se ve rodeado por la “barda protectora” de los “derechos del hombre”²⁰.

Mis derechos burgueses protegen el goce de mi cuerpo contra los abusos de quien se arroga, como el Marqués de Sade, el derecho típicamente aristócrata de gozar de mi cuerpo y no sólo del suyo. La Revolución y la *Declaración de los Derechos del Hombre* de 1789 consiguen confinar el goce al propio cuerpo. El resultado paradójico es que el goce, al no ser algo que pueda confinarse así al propio cuerpo, termina “secándose para todo el mundo”, como bien lo advierte Lacan al observar una de las más claras expresiones del malestar en la cultura, en una cultura que no es cualquiera, sino específicamente la cultura moderna, burguesa, capitalista²¹.

La referencia de Lacan al desecamiento del goce nos recuerda evidentemente a Freud y su famosa metáfora del “desecamiento del *Zuiderzee*”, el golfo holandés convertido en tierra y lago de agua dulce, para describir el “trabajo de cultura” por el cual, “donde ello era, yo debo advenir”²². El yo individualizado, aislado, protegido por sus derechos y detenido por los derechos de los demás, intentando en vano gozar exclusivamente de su propio cuerpo, debe advenir en donde había eso transindividual donde radican la pulsión y la satisfacción pulsional irrestricta, el goce como tal, jamás limitado al propio cuerpo. En lugar del ello con su goce real, debe advenir el yo burgués con su renunciación al goce, con su derecho puramente formal a gozar de su propio cuerpo.

Es verdad que la renunciación al goce no es un desenlace deplorable en la perspectiva irremediabilmente burguesa, ya universalizada, que cierra tanto nuestro horizonte como el de Freud y Lacan. Esta perspectiva, como lo ha mostrado Weber, nos

²⁰ Jacques Lacan, *Le séminaire, Livre XIV, La logique du fantasme*, clase del 22 de febrero de 1967. Inédito.

²¹ Ibid.

²² Sigmund Freud, *Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis* (1932), *Obras completas XXII*, Buenos Aires, Amorrortu, 1997, p. 74.

hace patologizar el goce y tener muy buenas razones para exigir que se renuncie a él²³. Gracias a la renunciación reglamentada y legitimada por los derechos humanos, esperamos preservar la más importante de nuestras libertades, la del deseo, que está en el centro de las declaraciones de 1789 y 1948.

Lacan entendió muy bien que los “derechos del hombre”, tal como se formulan en las declaraciones burguesas que hemos revisado, pueden resumirse en la “libertad de desear”²⁴. Esta libertad representa, en definitiva, una “libertad de desear en vano”²⁵. Al ser libres de no realizar nuestro deseo, al respetar los derechos humanos que nos protegen contra su realización, lo mantenemos vivo. Preservamos nuestro deseo gracias a los derechos que hacen que sea en vano, que no sea colmado y ahogado por nuestro goce, que tenga un espacio protegido contra nuestro goce, protegido al proscibir ahí nuestro goce.

Goce del capital

Nuestra sensibilidad burguesa tendría que regocijarse con la proscripción de nuestro goce y la resultante protección de un espacio para nuestro deseo. El problema es que ambas operaciones jurídicas favorecen que haya algo que goce de modo constante y creciente a pesar de nosotros, a través de nuestro cuerpo y a costa de nuestro deseo. Esto que no deja de gozar cada vez más es el capital.

Hay que entender que el capital goza en el sentido más estricto y pleno del concepto lacaniano. Si entendemos lacanianamente el goce como posesión por la posesión²⁶ y como satisfacción de la pulsión de muerte²⁷, entonces no hay hoy en día mejor manera de ejemplificarlo que el capital que se manifiesta subjetivamente como avidez insaciable y objetivamente como un proceso imparable de apropiación, acumulación y transmutación de lo vivo en lo muerto, de la energía vital en dinero inerte, del trabajo y la naturaleza en más y más capital²⁸. Es así, apropiándose todo lo vivo y transmutándolo en dividendos muertos, como el capital goza al poseer por poseer y al satisfacer así la pulsión de retorno a lo inanimado.

El mundo entero se está sacrificando al capital con su goce posesivo y devastador. Es para que el capital goce más y más que nosotros debemos concederle aquello que subyace al plusvalor de Marx, el plus-de-gozar de Lacan, al renunciar a nuestro propio goce y así mantener vivo nuestro deseo. Estos medios vitales que son la renunciación y el deseo podrían seguir justificando ideológicamente su fin mortífero como lo han hecho hasta ahora, presentándolo como un medio y haciéndose pasar ellos

²³ Max Weber, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (1920), Ciudad de México, FCE, 2006, pp. 242-290

²⁴ Jacques Lacan, Kant avec Sade, *Critique* 191 (1963), p. 307.

²⁵ Lacan, Kant avec Sade, in *Écrits II*, París, Seuil (poche), 1999, pp. 261-262

²⁶ Lacan, *Le séminaire, Livre XIV, La logique du fantasma*, clases del 12 de abril y del 19 de abril de 1967.

²⁷ Lacan, *Le séminaire, Livre VII, L'éthique de la psychanalyse*, París, Seuil, 1986, pp. 247-248. Ver también Néstor Braunstein, *El goce* (1990), Ciudad de México, Siglo XXI, 2005, p. 62.

²⁸ Marx, *El Capital I*, Ciudad de México, FCE, 2008, pp. 175-241.

como fines, si no fuera porque el fin mismo socava y agota sus medios, no sólo al devastar nuestro planeta, sino al obturar y sofocar nuestro deseo.

El espacio de nuestro deseo termina siendo inundado y así neutralizado por el consumismo, la hiperconexión, el exceso de comunicaciones, la sobresaturación informativa, la pornografía publicitaria, la sexualización generalizada y otras experiencias subjetivas actuales del goce del capital. Estas experiencias, que debemos asociar con lo que Marcuse tenía razón en denominar “desublimación represiva”²⁹, le permiten al sistema capitalista ahogar nuestro deseo al gozar de cada uno de nosotros, gozando en lugar de la comunidad, usurpando su lugar, invadiendo los espacios públicos y comunitarios con centros comerciales, redes sociales y otras espacialidades lucrativas. Es así como el goce del capital viene a suplantar el del conjunto de la sociedad por el que se justificaba la renunciación de cada uno a su propio goce en la *Declaración de los Derechos del Hombre* de 1789.

Los únicos “límites” [*bornes*] que la *Declaración* de 1789 ponía a “cada hombre”, al goce de su derecho, eran los que “aseguraban” el “goce” [*jouissance*] de un Otro social consistente en los “otros Miembros de la Sociedad” con mayúsculas (artículo 4). Es en el nombre de este goce de todos que el Marqués de Sade, acogiendo el ideal revolucionario, podía llamar al sacrificio de cada uno, cada uno debiendo ceder su cuerpo a los demás para que gozaran de él. Como bien lo explica Lacan, Sade fundó “el reino de su principio” en los “derechos del hombre” al argumentar de modo riguroso que “ningún hombre puede ser de otro hombre la propiedad, ni de ninguna manera el privilegio [*apanage*], por lo que no podría hacer de ello pretexto para suspender el derecho de todos a gozar de él cada uno a su capricho”³⁰.

Que todos tengan el derecho social a gozar de mí está en correlación y no en contradicción con respecto al hecho de que nadie tenga individualmente el privilegio de hacerlo. Quizás lo único afín al comunismo de la *Declaración* burguesa de 1789 sea esta correlación por la que una prohibición e ilegalización del goce individual, goce de un individuo por otro individuo, es correlativa de la autorización y legalización del goce comunitario, del goce de cada uno por toda la comunidad. La trampa, ya mencionada más atrás, es que el capital usurpa ese lugar de la comunidad y así termina gozando en lugar de ella, gozando libremente de cada uno de nosotros, infligiéndonos toda clase de brutalidades que nos recuerdan las que los héroes de Sade infligían a sus víctimas³¹.

²⁹ Herbert Marcuse, *El hombre unidimensional* (1964), Barcelona, Ariel, 2010, pp. 102-111

³⁰ Jacques Lacan, Kant avec Sade, *Écrits II*, París, Seuil (poche), 1999, p. 249

³¹ Ver David Pavón-Cuéllar, El Marqués de Sade como crítico del capitalismo, en <https://sujeto.hypotheses.org/1148> Ver también: Jorge Veraza, *Toda la obra de Sade puesta sobre sus pies*, Ciudad de México, Itaca, 2019.

Derechos del capital

Es verdad que nuestros derechos humanos pueden llegar a protegernos excepcionalmente contra los peores excesos del sistema capitalista. Sin embargo, si dejamos de lado las excepciones, la regla es que el capital se las arregle para salirse con la suya en una impecable observancia de nuestros derechos humanos. Esto es posible porque nuestros derechos, más que nuestros, son del capital.

Es el capital el que goza de nuestros derechos humanos. Goza de ellos, como acabamos de señalarlo, porque usurpa nuestra comunidad en la que se fundan, pero también, como ya lo sugerimos antes, porque los ha subordinado a sus intereses desde un principio al dominar la órbita social capitalista burguesa en la que se han declarado. Esto lo percibieron ya Babeuf y sus iguales al entrever cómo el sagrado e inviolable derecho de propiedad, por ejemplo, era el derecho del burgués a capitalizarse al explotar, siendo así, a fin de cuentas, un derecho del capital a su goce, a su posesión por la posesión, a su apropiación y acumulación.

Digamos que el derecho de propiedad es el derecho del capital a existir del único modo en que sabe existir: gozando, satisfaciendo la pulsión de muerte, siendo lo que Marx se figuraba como un “vampiro”, como algo “muerto” que se “personifica” en el capitalista y que “no sabe alimentarse” más que “chupando” nuestra vida³². Esto lo comprendió Babeuf perfectamente. De ahí que haya redefinido el derecho de propiedad como el derecho a “succionar los recursos vitales de la gran masa del pueblo”³³.

El goce del capital no sólo se asegura con el derecho de propiedad, sino también con los demás derechos humanos enumerados por las declaraciones burguesas. Todos ellos, como bien lo advirtiera Marx, implican el derecho a dissociarse de los demás, un derecho que no tiene sentido si no lo vemos como lo que es en realidad, como el derecho del capital a dissociarnos a unos de otros, a separarnos de nosotros mismos para doblegarnos, para neutralizar la invencible comunidad al descomponerla en partículas individuales insignificantes y extremadamente débiles, vulnerables, explotables. Este derecho del capital a fragmentar y pulverizar la comunidad humana significa en definitiva el derecho a sustituirse a ella y usurpar su lugar.

El derecho del capital a liberarnos de nosotros mismos, a dividirnos para vernos, es también el derecho a personificarse en algunos de nosotros y explotarnos para explotar a los demás. El derecho al goce del capital, su derecho a gozar de nosotros al explotarnos, es así el derecho supremo al que pueden reconducirse todos los demás derechos burgueses que se presentan como humanos. Es por esto, aunque no sólo por esto, que Marx y Engels pudieron afirmar categóricamente que “el reconocimiento de los derechos del hombre por el Estado moderno no tiene otra significación que el reconocimiento de la esclavitud por el Estado antiguo”³⁴.

³² Marx, *El Capital I*, op. cit., p. 179.

³³ Gracchus Babeuf, *Contre la propriété, pour le bonheur commun* (1794), op. cit., pp. 169-170

³⁴ Karl Marx y Friedrich Engels, *La Sagrada Familia*, Madrid, Akal, 2013, p. 144

Así como el Estado antiguo reconoce el derecho del amo a tener esclavos, así el estado moderno reconoce el derecho del capital a esclavizarnos. Este derecho a la esclavización capitalista subyace a nuestros derechos humanos, por lo que resulta ridículo, por decir lo menos, denunciarla o combatirla en el nombre de los mismos derechos humanos. Proceder así, proclamando y reivindicando los derechos para oponerse a lo que subyace a ellos, es incurrir en la misma “tontería” que Marx imputó a los socialistas franceses que pretendían liberarse de la sociedad burguesa al asegurar la observancia de la *Declaración* de 1789, es decir, al realizar una “expresión ideal” y una “imagen refleja” de la misma sociedad burguesa de la que intentaban liberarse³⁵.

Hay que entender bien que los derechos humanos, tal como los concibe Marx, no son más que formas prescriptivas de una “relación jurídica” en que “se refleja la relación económica”³⁶. Es la economía la que le da su “contenido” a los derechos³⁷. El famoso jurista marxista Evgeny Pashukanis plantea incluso que “la relación jurídica entre los sujetos no es sino el reverso de la relación entre los productos del trabajo convertidos en mercancías”³⁸.

El intercambio de mercancías no sólo es lo que le permite al capital devorar nuestra vida, sino lo que está en juego en las formas de interacción prescritas por los derechos humanos. Tan sólo nos protegemos de nosotros mismos para entregarnos intactos al capitalismo. Es por el goce del capital, por su privilegio de satisfacción pulsional, por el que tenemos ese derecho en el que Lacan funda todos los demás: el derecho a la desesperante libertad de desear en vano con la que nos aseguramos el progresivo desecamiento de nuestro goce.

³⁵ Karl Marx, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858 I*, Ciudad de México, Siglo XXI, 2009, p. 187.

³⁶ Karl Marx, *El Capital I*, op. cit., p. 48.

³⁷ Ibid.

³⁸ Evgeny Pashukanis, *La teoría general del derecho y el marxismo* (1924), Ciudad de México, Grijalbo, 1976, p. 71